

EDUCAÇÃO E RELIGIÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.8035002

Thonys Amorim Gaspar

*Professor de Educação Física formado na Universidade Federal do Espírito Santo,
thonysamorim@gmail.com.*

Ana Carolina Capellini Rigoni

Professora do Departamento de Ginástica, do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. É doutora em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. Possui mestrado em Educação Física e Sociedade, pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2008). É especialista em Lazer e Qualidade de Vida, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR (2005) e possui Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO (2003).

RESUMO

O controle dos corpos são pautas sempre presentes nas diversas igrejas cristãs, sejam as mesmas católicas, protestantes ou pentecostais. Essa tentativa de controle dos corpos, apenas instaurou uma disputa sobre o que é certo ou errado com as outras religiões. Disputa que inevitavelmente, chega até a escola, seja por via dos professores e funcionários ou dos próprios alunos. Neste sentido, educação escolarizada e religião têm caminhado juntas há muito tempo. O objetivo deste artigo foi compreender o que se tem produzido no âmbito acadêmico sobre Educação e religião. Além disso, como proposta secundária, analisar as pesquisas que se ocupam de refletir sobre as questões relacionadas ao corpo na intersecção entre educação e religião. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática dos trabalhos publicados entre 2018 e 2022 na plataforma da Scielo, que se dedicaram, a pesquisar a relação entre educação e religião e a relação entre corpo, educação e religião. De um total de 355 documentos, 15 artigos se enquadraram nos critérios desejados. A análise procurou apurar como a religião cristã exerce influência na escola e no processo de escolarização; Compreender como a religião cristã afeta os conteúdos trabalhados; Compreender como a religião cristã influencia na educação dos corpos e refletir sobre estas possíveis influências nas aulas de Educação Física (EF). Este artigo foi publicado no XVI Congresso Espírito-Santense de Educação Física, e é um resumo de meu trabalho de conclusão de curso (TCC).

Palavras-chave: Educação. Corpo. Religião.

ABSTRACT

The control of bodies are ever-present guidelines in the various Christian churches, whether Catholic, Protestant or Pentecostal. This attempt to control the bodies only started a dispute about what is right or wrong with other religions. A dispute that inevitably reaches the school, whether through teachers and staff or the students themselves. In this sense, school education and religion have walked together for a long time. The aim of this article was to understand what has been produced in the academic field on Education and religion. In addition, as a secondary proposal, to analyze the research that deals with reflecting on issues related to the body at the intersection between education and religion. For this, a systematic review was carried out of the works published between 2018 and 2022 on the Scielo platform, which were dedicated to researching the relationship between education and religion and the relationship between body, education and religion. From a total of 355 documents, 15 articles met the desired criteria. The analysis sought to determine how the Christian religion influences the school and the schooling process; Understand how the Christian religion affects the contents worked; Understand how the Christian religion influences the education of bodies and reflect on these possible influences in Physical Education classes. This article is a summary of my final course work.

Keywords: Education. Body. Religion.

INTRODUÇÃO

O controle dos corpos são pautas sempre presentes nas diversas igrejas cristãs, sejam as mesmas católicas, protestantes ou pentecostais. Essa tentativa de controle dos corpos, apenas instaurou uma disputa sobre o que é certo ou errado com as outras religiões. Disputa que inevitavelmente, chega até a escola, seja por via dos professores e funcionários ou dos próprios alunos. Neste sentido, educação escolarizada e religião têm caminhado juntas há muito tempo.

Hoje, além das escolas públicas, que em tese são laicas, nós encontramos diversas escolas confessionais, nas quais a religião é o princípio fundador. Se mesmo nas escolas públicas é possível perceber a interferência religiosa, nas escolas confessionais a interferência não só é evidente como um princípio. As escolas confessionais têm uma influência histórica muito grande na educação brasileira, desde a contribuição da educação dos jesuítas. Educação confessional é aquela onde a escola é mantida e/ou gestada por alguma religião, no caso do Brasil, em sua maioria pelas igrejas Cristãs (SCHUNEMANN,2009).

Se a educação informal repassada por estas igrejas já é significativa no comportamento de seus fiéis, quando se trata de uma educação escolar, formalizada sobre os princípios religiosos, o tipo de conhecimento tratado nos diferentes

componentes curriculares pode ser severamente afetado. De acordo com Rigoni e Daolio (2016), as igrejas evangélicas buscam restringir os comportamentos dos fiéis, e neste processo de restrição à EF e suas práticas têm sido alvos constantes de atenção por parte de seus membros. Essas restrições dificultam o próprio conceito de EF escolar, partindo da ideia de que a mesma não se trata apenas de jogos e esportes, mas sim do estudo da cultura corporal (RESENDE e SOARES, 1996).

Partindo deste contexto, esta pesquisa se configurou, portanto, numa revisão sistemática com o objetivo de compreender o que se tem produzido no âmbito acadêmico sobre Educação e religião. Além disso, como proposta secundária, analisar as pesquisas que se ocupam de refletir sobre as questões relacionadas ao corpo na intersecção entre educação e religião.

No âmbito acadêmico o estudo relacionado à religiosidade contribuirá para avanços em pesquisas e análise de dados, pelo fato de ainda haver poucas pesquisas relacionadas à influência religiosa nas escolas. No campo profissional, este estudo se justifica pela importância em compreender como a religião cristã exerce influência na escola e no processo de escolarização.

RELIGIÃO E EDUCAÇÃO

A religião é um fenômeno cultural presente em todas as partes do mundo e em toda a história da humanidade (BOTELHO, 2010). De acordo com Souza (2015), existem inúmeros segmentos religiosos, e que para cada religião existe uma crença diferente. Cada religião traz consigo elementos dogmáticos, elementos estes que se apresentam carregados de significados. Religião pode ser definida como a crença na existência de força ou forças sobrenaturais, no caso das religiões Cristãs, o Cristianismo, é a religião ou doutrina cristã que propaga a fé em Jesus Cristo, seguindo o exemplo de sua vida e seus ensinamentos, como filho de Deus. Souza (2015) ainda afirma que o cristianismo é a filosofia de vida mais comum entre as populações ocidentais. Sendo o cristianismo a filosofia mais comum, é esperado que o mesmo possua uma grande influência em diversos aspectos da sociedade, porém esse tópico pretende falar especificamente sobre a sua influência na educação.

De acordo com Ribeiro (2020), a constituição brasileira diz que educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e deve ser promovida e incentivada

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Segundo Schunemann (2009), a educação confessional (em especial da educação católica) foi por muito tempo sinônimo de educação no Brasil, na qual não trabalhava apenas a educação religiosa, mas outros ensinamentos como desenvolvimento da capacidade linguística, ensino de Matemática e outras disciplinas. Durante a era Vargas a educação pública passou a receber ações efetivas de expansão e aumento sistemático da oferta, fazendo com que a educação confessional deixasse de ser a única possibilidade de educação no Brasil. Porém, ainda assim, a religião continuou possuindo grande influência na educação, permanecendo até hoje.

De acordo com Oliveira (2017), a escola é um espaço de formação e local de convívio social entre diferentes culturas. Tem sua obrigatoriedade definida por lei, à responsabilidade de formar para a valorização da diversidade. Os órgãos públicos são de todos e devem se abster de preferência ou privilegiar uma ou outra conforme instituído.

O que se percebe, durante a recapitulação da historicidade do país em âmbito educacional, é que o aspecto legal por muitas vezes esteve embaraçado a questões de cunho religioso (CONCEIÇÃO, 2013). Sempre importante lembrar que, apesar da grande influência da religião cristã, de acordo com Ribeiro (2020), o Estado é o responsável por garantir harmonia dos diversos anseios humanos, desde a liberdade religiosa até o direito à educação.

LAICIDADE

Segundo Gabatz (2017) a laicidade diz respeito a uma separação entre religião e Estado. Sendo que o Estado se apresenta como neutro em termos confessionais. As instituições do Estado também são autônomas em relação à religião. Elas não devem ser submissas aos desejos, interesses e valores religiosos. O Estado deve garantir o mesmo tratamento a todas as confissões religiosas e garantir a liberdade de expressão também aos que não creem. Canotilho (apud GABATZ, 2017, p 3) diz que “a laicidade pode ser diretamente relacionada a dois direitos fundamentais do constitucionalismo contemporâneo: igualdade e liberdade de crença”.

De acordo com Oliveira (2017), a diversidade é uma marca dinâmica da história da humanidade. O processo histórico de laicização do ensino no Brasil, parte da premissa que o país colonizador, de forma forçada consolida o catolicismo na colônia brasileira, formando instituições religiosas em todo país por longo período. No século XIX fatores políticos, econômicos, sociais e culturais foram o ponto de partida no processo de laicização, contribuindo para a dissociabilidade entre império e sacerdócio. Com a liberdade religiosa, a educação ganha fortalecimento para a democracia.

Sendo o Brasil um estado laico, nenhum tipo de educação religiosa (pelo menos tendenciosa) deveria estar presente nas escolas públicas. Tradicionalmente, sempre nos deparamos com a influência da religião cristã em diversas escolas públicas. Até pouco tempo atrás, a influência católica era evidente, mas hoje em dia, também é muito comum encontrarmos algumas com forte tendência evangélica. Essa relação entre religião e educação em um país laico causa profunda discussão se pensado em uma tentativa de diálogo com a educação escolar.

A RELAÇÃO ENTRE CORPO E RELIGIÃO

De acordo com Paula (2015), o pecado e a salvação norteiam as ações dos cristãos do século I ao século XXI, girando em torno do corpo e da purificação do mesmo. O corpo é o lugar do pecado, e nas leis judaicas deve ser livre de impurezas, sendo assim, a purificação do corpo se relaciona com o arrependimento dos pecados. O corpo é o lugar concreto das ações religiosas que buscam o retorno da humanidade decaída após o gesto equivocado de Adão e Eva ao paraíso.

Historicamente, a igreja concebe o ser humano de forma dualista, considerando a alma como sagrada e o corpo como impuro (ALMEIDA, 2011). Devido a essa visão dualista, muitas vezes, a sociedade colocava um contraponto entre o corpo e a alma, nos “descorporificado”, compreendendo o corpo apenas como nossa dimensão física, um objeto para guardar a pureza, ou seja, a nossa alma (STRIEDER, 2012).

Na Idade Média, o Papa Gregório, o Grande, caracterizou o corpo como uma "abominável vestimenta da alma" (LE GOFF e TRUONG, 2006), deixando evidente a maneira como o corpo era visto, no caso, como impuro para a alma, sendo a salvação da mesma a penitência corporal.

Com a reforma protestante a igreja católica deixou de ser a única religião cristã, ocorrendo uma proliferação de igrejas pelo mundo, e que crescem cada vez mais. De acordo com Gomes-Da-Silva (2017), entre tantas questões que a reforma protestante trouxe, uma delas seria nas implicações pedagógicas na política educacional quinhentista destacando a proposição educacional de Martinho Lutero e como isso influencia o corpo. Ainda de acordo com Gomes-Da-Silva (2017) Essa proposta rompeu com a mentalidade que havia na época em pelo menos, dois processos: Primeiro, valorizando a língua nacional, a partir das traduções, publicações e criação de escolas populares; Segundo, propondo um modelo educacional fora dos parâmetros escolásticos ou das Artes Liberais, que eram usadas para preparar os jovens candidatos à vida monástica.

Com o passar do tempo, mesmo com a reforma protestante, o corpo seguia em discussão. De acordo com Gomes-Da-Silva (2017), um dos princípios pedagógicos de Lutero que se destacava era a atenção ao prazer e ao corpo, visto que a escola deixa de ser um lugar de sofrimento e de preocupação, exclusiva, com a alma, para ser um lugar de prazer e de alegria.

Um outro marco importante de Lutero dentro da reforma protestante, de acordo com Paula (2015), foi considerar o corpo como morada do Espírito Santo, inspirado em Santo Agostinho, desvinculando o sexo do pecado original, além de avançar na condição de igualdade entre o homem e a mulher evidenciando que ambos têm deveres e direitos iguais.

Durkheim (apud FERREIRA, 2010, p. 16) diz que “o que melhor define o fenômeno religioso é a oposição entre o sagrado e o profano”. Vendo esse conceito, e observando a preocupação com o corpo, é possível compreender o motivo de ainda existirem resistências, preconceitos e intolerâncias quanto ao vínculo de diversas práticas corporais, no entanto, em contradição, as práticas também podem ser vistas formas de cuidar do corpo (FERREIRA, 2010).

Ainda segundo Ferreira (2010), a alma também evidencia a noção de divino e mundano, quando posta em comparação com o corpo. Sendo a alma sagrada e o corpo profano. Mas com o passar do tempo essas concepções foram sendo alteradas. Hoje a alma continua enaltecida, mas o corpo e as “coisas do mundo” já não são tão negados como antes. Com a emergência das concepções com base na Teologia da

prosperidade, por exemplo, hoje não se vê mais como profano a busca por conforto, prosperidade, riquezas e até mesmo o cuidado do corpo.

METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a realização da revisão sistemática, realizei uma busca guiada por palavras-chaves, no site de pesquisa Scielo. Utilizei o cruzamento das palavras “educação”, “corpo” e “religião”, bem como outros termos associados a essas palavras como “religião e escola” e “corpo e escola”.

A busca foi realizada no mês de junho de 2022, atendendo aos seguintes critérios: o artigo deveria estar publicado no idioma português, estar publicado em formato completo, ter sido publicado entre 2018 e 2022 e corresponder ao tema da pesquisa. Ao todo foram encontrados 355 artigos, sendo que após uma triagem a maior parte deles (340 artigos) foram descartados, pois esses não atendiam aos critérios de inclusão anteriormente escolhidos.

Com a página da Scielo aberta no navegador, utilizamos a opção de “pesquisa avançada” e fazendo uma filtragem, limitando a busca em trabalhos publicados entre 2018 e 2022. Limitamos a busca, também, a artigos citáveis apenas no português do Brasil. Após aplicar todos esses filtros realizamos o levantamento, pesquisando pelas palavras chaves e suas diversas possibilidades de cruzamento.

A primeira busca foi realizada através do cruzamento das palavras “escola” e “religião”, onde 17 artigos foram encontrados, no entanto todos foram descartados. Depois foi realizada a segunda busca, e as palavras foram “educação” e “religião”, e o resultado foi de 32 artigos, onde apenas 10 foram selecionados. A terceira pesquisa foi pelas palavras “religião e corpo” e 7 artigos foram encontrados, sendo todos descartados. Depois, a busca foi pelo cruzamento das palavras “escola”, “corpo” e “religião”, e o resultado foi de 0 artigos. A quinta pesquisa foi pelas palavras “educação”, “corpo” e “religião”, e mais uma vez o resultado foi de 0 artigos. A sexta pesquisa foi com as palavras “corpo” e “escola”, onde foram encontrados 49 artigos, mas desses apenas 2 foram selecionados. Por fim, foi feita a pesquisa com as palavras “corpo” e “educação”, onde foram encontrados 250 artigos, sendo que apenas 3 artigos foram selecionados.

Ao todo, foram encontrados 355 trabalhos, mas após uma primeira triagem, percebemos que alguns trabalhos eram repetidos. Após as buscas, todos os trabalhos encontrados foram separados para que uma segunda triagem fosse realizada, e assim, fossem identificados os possíveis artigos.

A triagem se deu a partir da leitura dos resumos de cada artigo, e após isso dos 355 artigos, 340 foram descartados e 15 foram selecionados para serem analisados. Estes artigos foram descartados porque, apesar de citarem as palavras chaves ao longo do texto, não tratavam especificamente sobre a relação entre educação, corpo e religião, mostrando as interferências que a religião cristã causa no ambiente escolar.

REVISÃO DOS DADOS

Tabela 1:

DADOS BIBLIOGRÁFICOS
1. VARGAS, E. F. M.; PINHO, L. G. <i>Um exame do estado da arte sobre ensino religioso no Brasil em periódicos acadêmicos (2012-2017)</i> . Educação em Revista [online]. 2020, v. 36. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/0102-4698235147 >. Acesso em: 23 Jul. 2022.
2. VALENTE, G. A. <i>Socialização profissional docente ou como uma prática se naturaliza? Um estudo sobre a naturalização do religioso na prática docente</i> . Educação em Revista [online]. 2020, v. 36. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/0102-4698233381 >. Acesso em: 23 Jul. 2022.
3. P.AIVA, V.; ANTUNES, M. C.; SANCHEZ, M. N. <i>O direito à prevenção da Aids em tempos de retrocesso: Religiosidade e sexualidade na escola</i> . Interface - Comunicação, Saúde, Educação [online]. 2020, v. 24. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/Interface.180625 >. Acesso em: 23 Jul. 2022.
4. MOURA, C. A. S. <i>Religião e educação: Os projetos dos jesuítas portugueses em tempos de exílio no Brasil (1910-1938)</i> . Pro-Posições [online]. 2019, v. 30. Disponível em: < https://doi.org/10.1590/1980-6248-2017-0171 >. Acesso em: 23 Jul. 2022.
5. RIPE, F. C.; AMARAL, G. L. <i>O governo dos sujeitos infantis masculinos: Instruções modelares para um menino cristão em um manual de civilidade português do final do século XVIII</i> . Revista Brasileira de História da Educação [online]. 2018, v. 18. Disponível em: < https://doi.org/10.4025/rbhe.v18.2018.e040 >. Acesso em: 23 Jul. 2022.
6. PAIVA, G. J. <i>O Estado e a educação religiosa: observações a partir da psicologia</i> . Publicado em Psicologia: Teoria e Pesquisa, [online]. v.22, n.1, pp.63-67, 2006. Estudos Avançados [online]. 2018, v. 32, n. 93. pp. 197-206. Disponível em: < https://doi.org/10.5935/0103-4014.20180038 >. Acesso em: 23 Jul. 2022.
7. BILHÃO, I. A.; KLAFKE, Á. A. <i>Igreja, Estado e educação: Uma análise da constituição do Movimento de Educação de Base (MEB)</i> . Revista Brasileira de História da Educação

- [online]. 2021, v. 21. Disponível em: <<https://doi.org/10.4025/rbhe.v21.2021.e153>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
8. MUNIZ, T. A.; SOUZA, S. T. *Evangelizar, educar e modernizar: os institutos Samuel Graham e Granbery e a experiência protestante em Goiás (1943-1963)*. Revista Brasileira de História da Educação [online]. 2022, v. 22. Disponível em: <<https://doi.org/10.4025/rbhe.v22.2022.e193>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
9. SANTOS, A. V. *Escrita escolar, caminho religioso: o caderno de Albino Luciani - Papa João Paulo I*. Educação e Pesquisa [online]. 2019, v. 45. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945187425>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
10. LIMA, D. F.; GÓIS, E. *Educação do corpo, modernidade e os salesianos em escolas brasileiras no início do século XX*. Journal of Physical Education [online]. 2018, v. 29. Disponível em: <<https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v29i1.2927>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
11. SALLES, W.; GENTILINI, M. A. *Desafios do ensino religioso em um mundo secular*. Cadernos de Pesquisa [online]. 2018, v. 48, n. 169. pp. 856-875. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/198053145320>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
12. CAROLLI, A. L.; CORDEIRO, M. J. J. A. *A desconstrução de discursos discriminatórios de sexualidade e gênero: Apresentando diagnósticos e problematizações pertinentes à Educação*. Ciência & Educação (Bauru) [online]. 2021, v. 27. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1516-731320210072>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
13. CARVALHO, C. N.; GOUVEA, M. C. S. *“Palavrão é o que não tem no corpo de Deus”*: um estudo do obsceno infantil. Educação em Revista [online]. 2020, v. 36. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0102-4698221704>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
14. AMSTEL, N. A. V.; QUITZAU, E. A.; SILVA, M. M. *‘O corpo como residência do Espírito Santo’*: a educação do corpo na obra de Benjamin Franklin (1732-1790). Revista Brasileira de História da Educação [online]. 2021, v. 21. Disponível em: <<https://doi.org/10.4025/rbhe.v21.2021.e146>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.
15. HERMANN, N. *Ética e corpo: A relação silenciada*. Educação e Pesquisa [online]. 2020, v. 46. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046222905>>. Acesso em: 24 Jul. 2022.

Tabela 2:

TIPO E MÉTODO DO PESQUISA		ÁREA DE ESTUDO	INSTITUIÇÃO ONDE A PESQUISA ESTÁ VINCULADA
1	Qualitativa; Descritiva e parcial; Estado da arte.	Educação.	Universidade Estadual do Norte Fluminense
2	Qualitativa; Descritiva; Etnografia.	Educação; Sociologia.	Université Lumière Lyon 2, Laboratoire Education, Cultures, Politiques (ECP). Lyon, França.
3	Qualitativa; Descritiva; Levantamento de campo.	Educação; Saúde.	Universidade de São Paulo; Universidade

			Tuiuti do Paraná; Universidade de Brasília.
4	Histórica/documental.	História; Educação.	Universidade de Pernambuco
5	Histórica/documental;	História Cultural; Educação.	Universidade Federal de Pelotas
6	Qualitativa.	Psicologia; Educação.	Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
7	Histórica; Estudo de caso/documental.	História; Educação.	Universidade do vale do Rio dos Sinos (Unisinos); Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS)
8	Histórica/documental.	História; Educação.	Universidade Federal de Uberlândia
9	Histórica/documental.	História; Educação.	Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
10	Qualitativa; Exploratória; Estudo de caso/documental.	Educação; Antropologia.	Universidade Estadual de Campinas
11	Qualitativa; Explicativa; Estudo de caso.	Educação; Sociologia.	Universidade Católica de Campinas (PUCCamp-SP)
12	Qualitativa; Descritiva.	Educação.	Universidade Estadual Paulista (Unesp); Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)
13	Qualitativa; Exploratória; Estudo de caso.	Educação; Sociologia; Antropologia.	Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
14	Histórica/documental.	Educação; História; Antropologia.	Universidade Federal do Paraná; Universidad de la Republica Uruguay
15	Descritiva; Ensaio	Educação; Filosofia; Antropologia.	Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Devido ao caráter do próprio tema estudado, todas as pesquisas podem ser classificadas na área da Educação, na interface com outras áreas do conhecimento. Como descrito na tabela, seis dos quinze artigos encontrados foram elaborados com base em pesquisa histórica. A maioria delas analisa instituições escolares do século XX e suas relações com a Igreja e o movimento protestante, por exemplo. Em relação a região onde a pesquisa foi desenvolvida ou, ainda, onde o(s) pesquisador(es) possui vínculo, treze das quinze pesquisas estão localizadas na região sul e sudeste do país, sendo uma delas realizada em parceria com uma universidade do Uruguai e outra em Brasília. Apenas uma no Nordeste (Pernambuco) e outra vinculada a uma universidade estrangeira (França).

ANÁLISE DOS ARTIGOS

Para uma melhor organização dos artigos, os mesmos serão apresentados através de grupos/categorias, sendo divididos em: Históricos e Antropológicos (4;7;8;9) Currículo, Ensino Religioso e Laicidade (1;2;6;11); Gênero e Sexualidade (3;12); Corpo (5; 10; 13; 14; 15). Os artigos 5, 10 e 14 poderiam estar classificados na categoria “históricos e antropológicos”, mas como nosso interesse foi, desde o início, mobilizado pela relação entre religião, corpo e educação, optamos por analisá-los na categoria “corpo”, já que, de alguma forma, suas discussões passam por essa temática.

Foi possível perceber a grande quantidade de artigos históricos e antropológicos ao longo da pesquisa, totalizando 4 artigos, sendo os artigos 4, 7, 8 e 9, que ressaltam a interferência religiosa, mostrando a influência da religião em diversos aspectos, principalmente sobre a educação. Vale citar que o quarto e oitavo acabam falando sobre instituições que existem até hoje e foram criadas com um caráter missionário.

Além dos artigos históricos e antropológicos, foi possível perceber uma quantidade considerável de artigos sobre Currículo, Ensino Religioso e Laicidade (1;2;6;11). Nos artigos, questionam muito o propósito e o lugar da disciplina de Ensino Religioso como integrante do currículo escolar, assim como a formação dos docentes.

Na construção desse trabalho, achamos impossível separar essas três temáticas, pois a discussão do currículo está presente tanto na formação do docente, quanto do discente. Assim como a laicidade, que como dito na revisão bibliográfica, as discussões sobre ela se encontram diretamente pautadas pela presença da religião nas esferas da política, impedindo que o Estado cumpra a sua função constitucional de forma plena e eficaz (GABATZ, 2017).

Apesar de não ser o foco da pesquisa, acabou que nos foi apresentados dois artigos (3 e 12) que envolviam a temática de gênero e sexualidade. Ambos acabaram nos mostrando como a religião afeta negativamente esses dois temas.

Por fim, selecionamos cinco artigos (5, 10, 13, 14 e 15) que falavam sobre corpo. O décimo terceiro apesar de não ser um texto sobre o corpo, ele o coloca como um elemento central, onde as autoras dizem inclusive que os adultos, utilizam no palavrão a referência a partes do corpo para expressar a sexualidade, e as crianças

tomam o corpo como referência para discutir o conceito de palavrão (o dedo do meio). O décimo quinto artigo já seria um texto filosófico sobre uma visão dualista do corpo. Vale citar que os artigos 5, 10 e 14 poderiam estar na categoria “históricos e antropológicos”, porém decidimos dar um foco maior no corpo, como era a intenção desde o início do trabalho.

Como pode-se observar, todas as pesquisas podem ser classificadas na área da Educação. Assim como todos eles falam em algum momento sobre a interferência religiosa. Pode-se perceber também a baixa quantidade de artigos que foram encontrados (apenas 15), podendo afirmar assim que são poucas pesquisas relacionadas à influência religiosa nas escolas.

Observamos também que apenas dois artigos falam explicitamente sobre a EF e as práticas corporais, sendo ambos os textos de caráter histórico. Sabemos que existem outros artigos importantes sobre o tema e que não foram classificados nesta revisão, no entanto, esta é uma trajetória um pouco solitária na EF, carecendo de mais pesquisas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a leitura dos artigos fica ainda mais perceptível como a religião cristã sempre foi e continua presente na constituição do nosso país e como mobiliza ações no campo da política e da educação. A relação entre religião e educação não é, em si, algo positivo ou negativo, mas quando vemos o Estado e a escola pública, que deveriam ser laicos, sofrendo interferências de grupos religiosos, percebemos a importância de pesquisas que analisem e denunciem esta relação.

Percebemos, no momento atual, que grande parte do debate político no país tem sido pautado pela disputa no campo religioso. Como nos mostra Almeida (2019), nunca os cristãos (e principalmente os evangélicos) foram tão presentes no espaço público. Não é à toa que temos visto cada vez mais interferências acerca de determinados assuntos, como gênero e sexualidade.

No que diz respeito à relação entre corpo e religião, alguns autores como, por exemplo, Rigoni (2008, 2013), já vêm alertando para o modo como a EF precisa estar atenta a tais questões. De alguma forma a religião sempre educou corpos e comportamentos e, como professores precisamos compreender a formação do Estado

Laico, a interferência religiosa no espaço público e na educação, bem como o papel dos professores que devem estar comprometidos com os conhecimentos científicos e não com os dogmas religiosos.

No que diz respeito à EF, torna-se necessário compreender o nosso papel na educação dos corpos para o movimento e para as práticas corporais de modo o nosso conhecimento possa servir como contraponto as limitações impostas pela religião. Fazer isso não é tarefa simples e exige pesquisa e reflexão. Por isso, podemos concluir que este debate deve ser ainda mais aprofundado no âmbito da educação, pois as pesquisas ainda são incipientes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. *A noção judaico-cristã do corpo e seus afetos plásticos na dança contemporânea*. **O Percevejo**, Rio de Janeiro, v. 3, n.1, p.1- 24, 2011. Semestral.

BOTELHO, O. C. ***Afinal, o que é religião?***. Clube de Autores, 2010.

CONCEIÇÃO, M. L. ***A influência religiosa em escolas públicas conveniadas com instituições religiosas em Salvador***. Orientador: Jumara Novaes Sotto Maior. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) (Pedagogia) - Universidade Federal da Bahia, [S. l.], 2013. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/handle/ri/34985>>. Acesso em: 3 ago. 2022.

RESENDE, H. G.; SOARES, A. J. G. *Conhecimento e especificidade da educação física escolar, na perspectiva da cultura corporal*. **Revista Paulista de Educação Física**, p. 49-59, 1996

FERREIRA, L. O. ***Educação física, esporte e religião: Interferências E Relações***. 2010. 56. Universidade Federal De Minas Gerais, Belo Horizonte, Escola De Educação Física, Fisioterapia E Terapia Ocupacional, 2010.

GABATZ, C. *Religião, laicidade e direitos sexuais e reprodutivos: A presença de grupos religiosos conservadores nos espaços públicos da contemporaneidade*. **Estudos de religião**, v. 31, n. 1, p. 1-23, 2017.

GOMES-DA-SILVA, P. N. *Educação para liberdade, solidariedade e ludicidade: Reforma Protestante e corporeidade humana*. HORIZONTE - **Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião**, v. 15, n. 46, p. 595-614, 30 jun. 2017.

LE GOFF, J.; TRUONG, N. ***Uma história do corpo na idade média***. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

LUTERO, M. ***Debates e controvérsias II: Obras Seleccionadas***. v. 4. São Leopoldo, Porto Alegre: Sinodal, Concórdia, 1993.

OLIVEIRA, J. *Religião, educação e a influência da lei 10.639/03. Semana teológica da UNICAP*, Brasil, nov. 2017. Disponível em:

<<http://www.unicap.br/ocs/index.php/semanateologica/sta/paper/view/641/162>>.

Data de acesso: 17 Ago. 2022.

PAULA, A. R. V. *A fé sarada: A relação corpo e religião nas academias de ginástica em Juiz de Fora*. Repositório Institucional UFJF, 2015. Disponível em:

<<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/120>>. Acesso em: 09 de maio de 2022.

RIBEIRO, V. *A laicidade do estado e a educação confessional no Brasil*.

Orientador: Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto. 2020. Dissertação (Programa de pós graduação em Direito político e Econômico) - Universidade Presbiteriano Mackenzie, São Paulo, 2020. Disponível em: <

<https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26581>>. Acesso em: 29 mar. 2022.

RIGONI, A. C. C. *Marcas da religião evangélica na educação do corpo feminino: Implicações para a educação física escolar*. 2008. 162 f. Dissertação (Mestrado

em Educação Física)-Faculdade de Educação Física. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

RIGONI, A. C. C.; PRODÓCIMO, E. *Corpo e religião: Marcas da educação evangélica no corpo feminino*. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 35, p. 227-243, 2013.

RIGONI, A. C. C.; DAOLIO, J. *Educação física e religião: tensões entre a educação para o lazer e a busca do prazer*. **LICERE-Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer**, v. 19, n. 2, p. 364-387, 2016.

SCHUNEMANN, H. E. S. *A educação confessional fundamentalista no Brasil atual: Uma análise do sistema escolar da IASD*. **Rever: Revista de estudos da religião**, v.9, 2009

STRIEDER, I. *O homem como ser corporal*. **Síntese: Revista de Filosofia**, v. 19, n. 56, 2012.

SOUZA, A. R. *A influência da religião na prática das aulas de educação física*. **Educación Física y Deportes Revista Digital**, Buenos Aires, v. 15, n. 208, set. 2015.